

Vernatting van ontwaterde veenweidegebieden biedt snelle uitstootvermindering van broeikasgassen

Kristiina Lång, Daniël van de Craats, Henri Honkanen, Lars Elsgaard, Rudi Hessel, Hanna Kekkonen, Tuula Larmola, Jens Leifeld, Poul Erik Lærke, Andres Rodriguez, Sanna Saarnio, Junbin Zhao, Oleg van Wijlandt

- De uitstoot van broeikasgassen uit ontwaterde veengebieden bedraagt jaarlijks meer dan 100 Mt CO₂-equivalent in de EU.
- Bij vernatting wordt het waterpeil verhoogd om de uitstoot van CO₂ en N₂O door veenafbraak te verminderen.
- Paludicultuur is het oogsten van biomassa of veeteelt gecombineerd met een hoog waterpeil. Dit hogere waterpeil hoeft geen grote impact te hebben op de opbrengst.
- Studies naar paludicultuur op geselecteerde locaties tonen aan:
 - Verhoging van het waterpeil vermindert de afbraak van veen.
 - Het bereiken van netto koolstofvastlegging is moeilijk.
 - Het oogsten van biomassa hoeft de verbetering van de koolstofbalans niet te belemmeren.
 - N₂O-emissies variëren sterk (van gering tot hoog).
 - Matige CH₄-emissies.

INLEIDING

Vernatting van eerder ontwaterde agrarische veengronden in combinatie met voortgezette teelt in de vorm van paludicultuur wordt nog niet op grote schaal toegepast. Er zijn experimenten nodig om de milieueffecten ervan te begrijpen. In het INSURE-project (INDicators for SUccessful carbon sequestration and greenhouse gas mitigation by REwetting cultivated peat soils) hebben we de uitstoot van broeikasgassen en gewasopbrengsten gemeten op vernatte landbouwgronden.

PROBLEMBESCHRIJVING

Een veenbodem ontwikkelt wanneer water de afbraak van plantenresten vertraagt en er ophoping plaatsvindt van deze resten.

Ontwatering draait dit proces om en veroorzaakt een hoge broeikasgasuitstoot door veenafbraak. De opwarming van de aarde verhoogt deze afbraak en emissie nog verder. Alternatieven voor gangbare landbouw op ontwaterde veengronden zijn natuurontwikkeling of paludicultuur. Beide opties kunnen de uitstoot van broeikasgassen en afbraak van veen verminderen, maar geen van beide leidt tot volledig herstel van aangetaste veengronden.

Natuurontwikkeling leidt tot hogere natuurwaarde, terwijl paludicultuur het mogelijk maakt om door te gaan met de productie van biomassa en het verwijderen van voedingsstoffen. Dit kan helpen bij het eventueel in een later stadium beginnen met natuurontwikkeling.

BOODSCHAPPEN VOOR BELEIDSMEDEWERKERS

AANBEVELING 1: BEVORDER VERNATTING VAN ONTWATERDE VEENGEBIEDEN IN KLIMAATBELEID

Simulaties van de Zegveld-locatie geven aan dat vernatting de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk kan verminderen. De resultaten suggereren echter dat als de opwarming van de aarde sterk is, vernatting alleen niet voldoende zal zijn om de toename van de uitstoot te beheersen. Toch is vernatting cruciaal, omdat zonder vernatting de situatie erger zal zijn.

Fig. 2 Gesimuleerde CO₂-uitstoot van een veengebied in Zegveld (NL), ontwaterd (DRN) of vernat (WET) en onder lage (+1,6°C) en hoge (+4°C) klimaatscenario's.

De EU streeft ernaar om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit vereist:

- het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen
- het vergroten van koolstofvastlegging in de landgebruikssector.

Vernatting van ontwaterde veengronden kan aan beide doelen bijdragen. Alleen wordt het potentieel hiervan voor de uitvoering van klimaatbeleid internationaal niet volledig begrepen.

De koolstofvastlegging in de landgebruikssectoren bestaat uit koolstofvoorraden in zowel (veen)bodems als bovengrondse biomassa (denk aan bos). Daarom is het verminderen van emissies uit veenbodems net zo relevant voor het versterken van de koolstofvastlegging als het vergroten van de bovengrondse biomassa. Ook biedt het verschillende bijkomende voordelen, zoals verbetering van de biodiversiteit en bescherming tegen overstromingen.

Aanbeveling 2: Maak paludicultuur een levensvatbare beheeroptie via landbouw en industrieel beleid

INSURE heeft aangetoond dat het mogelijk is om de CO₂-uitstoot aanzienlijk te verminderen en zelfs vernatte sites met bemesting te beheren zonder de N₂O-uitstoot te verhogen [1-3]. De methaanuitstoot bleef op een gematigd niveau. Productie van gras bleek mogelijk bij hogere grondwaterstanden, zonder grote afname in opbrengst (Fig. 3). Een gedeeltelijke verhoging van het waterpeil beschermt de veenkoolstofvoorraad echter niet op de lange termijn. Vergeleken met natuurontwikkeling compromitteert paludicultuur de koolstofbalans gedeeltelijk, aangezien een deel van de koolstof wordt geëxporteerd bij de oogst. Paludicultuur kan worden aanbevolen als alternatief voor uit productie nemen wanneer natuurontwikkeling niet haalbaar is.

Fig. 3 Grasopbrengsten van INSURE locaties waren goed, zelfs bij hoge grondwaterstanden.

Uit productie nemen van ontwaterde veengronden zonder actieve vernatting is onwenselijk, omdat deze gebieden dan uit de voedselproductie verdwijnen, terwijl de broeikasgasuitstoot hoog blijft. Paludicultuur (gewasproductie of veeteelt onder natte omstandigheden) stelt boeren in staat gewassen te produceren en inkomsten te genereren uit vernatte gronden.

Beleidsmaatregelen: Er wordt in de EU momenteel meer geld gebruikt om de teelt op ontwaterde veengronden te ondersteunen dan om hun milieu-impact te verminderen. Het is belangrijk om het beleid aan te passen om de vermindering van broeikasgassen door vernatting te ondersteunen. Dit vereist:

- 1) Meer steun voor vernatting.
- 2) Minder steun voor het ontwaterd houden van veengronden.

Industriële beleidsmaatregelen: De productie en logistiek van paludicultuur is uitdagend vanwege de natte bodems en onderontwikkelde markten. Voor opschaling van paludicultuur zijn prikkels nodig voor de industrie om biomassa te gebruiken, bijv. in bouwmaterialen, en R&D-financiering voor oogst, logistiek en verwerking.

METHODE

Bodemeigenschappen en broeikasgasuitstoot werden gedurende 2-4 jaar gemeten op vijf locaties in Noord-Europa [1-3]. De huidige en toekomstige scenario's werden gemodelleerd voor de Zegveld-locatie (NL) met het SWAP-ANIMO-model [4-5], met een locatie-specifieke kalibratie op basis van metingen op een ontwaterd (gemiddelde jaarlijkse grondwaterstand -45 cm) en een vernet (gemiddelde jaarlijkse grondwaterstand -15 cm) perceel in de periode 2020-2023. De hydrologie, grasgroei en CO₂-fluxen werden gemodelleerd voor het huidige klimaat (1990-2020), toekomstige klimaten (2035-2065; 2085-2115) voor de emissiescenario's SSP1-2.6 (laag) en SSP5-8.5 (hoog). De in Fig. 2 gepresenteerde cijfers zijn gemiddelden van de gemodelleerde jaarlijkse emissies die verband houden met veenoxidatie.

AFFILIATIES VAN DE AUTEURS

Kristiina Lång, Henri Honkanen, Hanna Kekkonen, Tuula Larmola and Sanna Saarnio: Natural Resources Institute Finland

Daniël van de Craats, Rudi Hessel: Wageningen Environmental Research

Lars Elsgaard, Poul Erik Lærke, Andres Rodriguez: Aarhus University

Jens Leifeld: Agroscope

Junbin Zhao: Norwegian Institute of Bioeconomy Research

BRONNEN

- [1] Lång, K., Honkanen, H., Heikkinen, J., Saarnio, S., Larmola, T., Kekkonen, H. (2024). Carbon balance and emissions of methane and nitrous oxide during four years of moderate rewetting of a cultivated peat soil site. Available at: <https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-934>.
- [2] Nielsen, C.K., Liu, W., Koppelgaard, M., Lærke, P.E. (2024) To harvest or not to harvest: management intensity did not affect greenhouse gas balances of Phalaris arundinacea paludiculture. *Wetlands* 44:79. Available at: <https://doi.org/10.1007/s13157-024-01830-7>
- [3] Zhao, J., Mastepanov, M., Klutsch, C., Silvennoinen, H.M., Fjellidal, E., Kniha, D., Kjær, R. Elevated water level could turn a cultivated peatland from a source to a sink for greenhouse gases in the Arctic Norway (in preparation).
- [4] Kroes, J.G., van Dam, J.C., Bartholomeus, R.P., Groenendijk, P., Heinen, M., Hendriks, R.F.A., Mulder, H.M., Supit, I., van Walsum, P.E.V. (2017) SWAP version 4. Theory description and user manual. Report 2780, Wageningen Environmental Research, Wageningen, the Netherlands.
- [5] Groenendijk, P., Renaud, L.V., Roelsma, J. (2005) Prediction of nitrogen and phosphorus leaching to groundwater and surface waters. Process descriptions of the ANIMO 4.0 model. Alterra-rapport 983, Wageningen.
- [6] van der Wiel, K., Beersma, J., van den Brink, H., Krikken, F., Selten, F., Severijns, C., ... van Dorland, R. (2024) KNMI'23 Climate Scenarios for the Netherlands: Storyline Scenarios of Regional Climate Change. *Earth's Future*, 12(2), e2023EF003983.

